

பத்துப்பாட்டு கூறும் வணிகர் வாழ்வியல்

ரா. மிருதுளா,

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

சிக்கய்ய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, ஈரோடு

mirudhu13@gmail.com - 9944671778

Abstract :

Those who sold goods in barter or for money by stating the price of the goods were called merchants. There were many categories in the commercial arena such as the slave trade, salt trade, gold trade, six-type trade, sea trade, etc. Those who did such business were called slave traders, gold traders, six-type traders, and manaikars respectively. Slave traders sold various types of slaves (grains). Slave traders also engaged in farming in order to sell the grains.

Key Words : Paththuppaattu - Sangam Literature - Vanigar - Trade

முன்னுரை

மக்களால் செய்யப்பெறும் அறுவகைத் தொழில்களில் உழவும் வாணிகமும் தலைசிறந்தனவாக விளங்குகின்றன. சங்க காலத்தில் இவ்விரண்டு தொழில்களும் செழித்திருந்தன என்பதை,

இருவகையா னிசைசான்ற

சிறுகுடிப் பெருந்தொழுவர்

குடிகெழீஇய நானிலவரொடு ¹

எனும் மதுரைக்காஞ்சியின் பாடல்வரிகள் மூலம் அறியலாம். சங்க இலக்கியமான பத்துப்பாட்டை முதன்மையாகக் கொண்டு சங்ககால வணிகர்களின் வாழ்க்கைமுறை, அறச்சால்பு, பண்டமாற்று முறைகள், அயல்நாட்டு வணிகம் முதலியவற்றை எடுத்துரைப்பதாய் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குறிச்சொற்கள்

வணிகம் - சால்பு - உள்நாட்டு வணிகம் - அயல்நாட்டு வணிகம் - பண்டமாற்று முறை
வணிகமும் அகராதி தரும் பொருளும்

மதுரைத் தமிழ் பேரகராதி, அகரமுதலி (தமிழ் - தமிழ்) ஆகிய இருநூல்களின் வாயிலாகப் பெறப்பட்ட வணிகம் மற்றும் வணிகர் தொடர்பான சொற்கள் மற்றும் அதன் பொருள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

- வணிகம் - செட்டு, வியாபாரம், பொருள்களை வாங்கி விற்றல்.
- வணிகன் - துலாராசி, பொருள்களை வாங்கி விற்பவன், வைசியன், செட்டி, வியாபாரி.
- வாணிகம் - இலாபம், வியாபாரம், ஊதியம்.
- வாணிகன் - செட்டி, துலாக்கோல், துலாராசி.
- வாணிபம் - செட்டு, வைசியர், ஆறு தொழில்களில் ஒன்று.
- வாணிபர் - எண்ணெய் விற்ப்போர், ஒரு சாதியர், செட்டிகள், வியாபாரிகள்.

வாணிஜன், வர்த்தகர், வியாபாரி, வாணியம், வாணிஜிகன், வாணிச்சியம்² முதலிய சொற்கள் வணிகம் மற்றும் வணிகர்களைக் குறிக்கும் சொற்களாக மதுரைத் தமிழ் பேரகராதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.

வணிகப்பிரிவுகள்

பொருள்களின் விலையைக் கூறி பண்டமாற்று முறையிலோ பணத்திற்காகவோ பொருள்களை விற்பவர் வணிகர் எனப்பட்டனர். கூலவாணிகம், உப்பு வாணிகம், பொன் வாணிகம், அறுவகை வாணிகம், கடல் வாணிகம் முதலிய பல பிரிவுகள் வணிகத் தளத்தில் இருந்துள்ளன. அவ்வணிகம் செய்வோர் முறையே கூலவாணிகர், உமணர், பொன் வணிகர், அறுவகை வணிகர், மாநாய்கர் என்று அழைக்கப்பட்டனர். கூல வணிகர் எண்வகையான கூலங்களை (தானியங்களை) விற்பனர். கூலவாணிகர், தானியங்களை விற்பதன்பொருட்டு உழவுத் தொழிலையும் மேற்கொண்டனர்.

வணிகர்களின் பெருவாழ்வு

சங்ககாலத்தில் வணிகர்கள் மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றிருந்தனர். அரசர்கள் வணிகர்களுக்கெனத் தனிப் பட்டங்களும் உரிமைகளும் அளித்து சிறப்பித்தனர். வணிகர்கள் வாழும் தெருக்களும் வணிகம் செய்யும் கடைவீதிகளும் தனித்தன்மையுடன் விளங்கின. வணிகர்கள் பெரிய மனைகளில் செல்வ செழிப்போடு வாழ்ந்தனர். வண்ணமும் சுண்ணமும் சந்தனமும் பூவும் புகைப்பொருட்கள் விற்போரும், ஆடைகளை விற்கும் நெசவு தொழிலாளர்களும் வாழும் தனித்தனி தெருக்களும் இருந்தன. அகிலும் ஆரமும் முத்தும் மணியும் பொன்னும் அளவில்லாது வணிகம் நடைபெறும் இடங்களில் நிரம்பிக் கிடந்தன. வணிக குல மகளிர் மெல்லிய துகிலையும், பசிய வடங்கள் கோத்த மணிகளையும், பிற அணிகலன்களையும், பொன்னாலான சிலம்பையும் அணிந்திருந்தனர் என்றும் பொன்னால் செய்த கழற்சிக் காய் கொண்டு மணலில் விளையாடினர் என்னும் செய்தியும் சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வணிகர் சால்பு

பண்டைக் காலத்தில் வணிகம் உலக நன்மைக்காக நடந்தது. பொருள் ஈட்டுவதையே நோக்கமாகக் கொள்ளாமல் பல இடங்களில் விளையும் பண்டங்களை ஓரிடத்தில் குவித்து, அவற்றை அப்பொருள்கள் கிடைக்காத வேறு இடங்களுக்கு அனுப்பி அனைவரும் நலமாக வாழவே வணிகம் செய்தனர். இத்தகு வணிகர்களின் பண்பை

நெடுநுகத்துப் பகல்போல
நடுவுகின்ற நன்னெஞ்சினோர்
வடுவஞ்சி வாய்மொழிந்து
தமவும் பிறவு மொப்பநாடிக்
கொள்வதுவும் மிகை கொளாது
கொடுப்பதும் குறைப்படாது
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் ³

என பட்டினப்பாலை எடுத்துரைக்கிறது. இத்தகு குணமும் பண்பும் கொண்ட சிறந்த வணிகர்க்கு மன்னன் எட்டி என்னும் பட்டம் வழங்கியதை,

வணிக மரபின் வருபொரு ளீட்டி
நீணிதிச் செல்வனாய் நீணில வேந்தனால்
எட்டிப் பூப்பெற்று இருமுப்பதின் யாண்டு
ஓட்டிய செல்வத்து உயர்ந்தோ னாயினன்

என்னும் வரிகள் மூலம் அறியலாம். கடல் வணிகத்தில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு நாயகன் என்ற பட்டம் கொடுத்துள்ளனர்.

வணிகச் சாத்து

சாத்து என்ற சொல்லுக்குத் திரள் அல்லது கூட்டம் என்று பொருள். வணிகப் பொருள்களைப் பாதுகாப்பதற்காக வணிகர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் செல்வர். அக்குழு 'சாத்து' எனப்பட்டது. பெரும் சாத்துகளுக்குத் தலைவனை மாசாத்துவான் என்று அழைத்தனர். உப்பு கொண்டு சென்றவர்களை உமணச் சாத்துக்கள் என்று அழைத்தனர். கழுதைகளும் எருதுகளும் பொதி சுமப்பதற்காகப் பயன்பட்டன. பெரும்பாணாற்றுப்படை கழுதைச் சாத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகிறது. கழுதையின் மேலேறி சென்ற மிளகுப்பொதிகள் பலாப்பழம் போல் தோன்றுகிறது என்பதை,

தடவநிலைப் பல்லின் முழு முதல் கொண்ட
சிறுசுளைப் பெரும்பழம் கடுப்ப மறியல்
புணர்பொறை தாங்கிய வடுவால் நோன்பு புறத்து
அனர்ச்செவி கழுதைச் சாத்தோடு வழங்கும் ⁴

என்னும் பெரும்பாணாற்றுப்படை பாடல் வரிகள் மூலம் அறியலாம்.

இத்தகைய சாத்துக்கள் சென்றுவரும் பெருவழியில் அரசர்களது ஆணைக்கிணங்க வில்வீரர்கள் காவல் புரிந்து வந்தனர் என்ற செய்தியையும் ஆங்காங்கு சுங்கச்சாவடிகள் இருந்தன என்னும் செய்தியையும் வணிகப் பொருள்களுக்கு உல்கு (வரி) வசூலிக்கப்பட்ட செய்தியையும் பற்றிப் பெரும்பாணாற்றுப்படை கூறுகிறது.

உள்நாட்டு மற்றும் அயல்நாட்டு வணிகம்

சங்ககாலத்தில் உள்நாட்டு வணிகம் மட்டுமின்றி அயல்நாட்டு வணிகமும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. உள்நாட்டு வணிகம் பெரும்பான்மை பண்டமாற்று முறையாகவும் அயல் நாட்டு வணிகம் தங்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டும் நடைபெற்றது. நானில மக்களும் தத்தம் உற்பத்தி பொருட்களை மாற்றிக் கொண்டனர். மலையில் கிடைத்த பொருள்கள், நிலத்தில் கிடைத்த பொருட்கள், நீரில் எடுத்த பொருட்கள், பல்வேறு திருமணிகள், பொன், துணி முதலிய பொருட்களை வணிகர்கள் விற்பனர் என்று மதுரைக் காஞ்சி காட்டுகிறது.

இதைப்போலவே காவேரிப்பூம்பட்டினத்தில் கடல் வழியாக வந்த வெளிநாட்டு குதிரைகளும் நிலத்தின் வழிவந்த மிளகு மூட்டைகளும் அகிலும் முத்தும் பவளமும் கங்கை, காவிரி

விளைபொருட்களும் ஈழத்தின் உணவு பொருட்களும் கடாரத்திலிருந்து வந்த பொருட்களும் அங்காடியில் நிறைந்து இருந்தன எனப் பட்டினப்பாலை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஒரு நாட்டின் துறைமுகங்களை வைத்தே அந்நாட்டின் அயல்நாட்டு வணிகச் சிறப்பை அறிந்து கொள்ள முடியும். அவ்வகையில் சங்க காலத்தில் இருந்த துறைமுகங்கள் அயல்நாட்டு வணிகத்திற்கு சிறந்த சான்றுகளாக அமைகின்றன. சோழ நாட்டில் காவிரிப்பூம்பட்டினமும் சேர நாட்டில் முசிறியும் பாண்டிய நாட்டில் கொற்கையும் சிறந்த துறைமுகப் பட்டினங்களாக விளங்கின. சிறுபாணாற்றுப்படையும் மதுரைக்காஞ்சியும் கொற்கை துறைமுகத்தில் நடந்த முத்து வணிகத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது.

தொகுப்புரை

- சங்க காலத்து வணிகர்கள், கலம் செலுத்தி வாணிபம் செய்து வளமோடு வாழ்ந்திருந்தனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.
- **வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் பிறவுந் தம்போற் செயின்.** ⁵

என்ற பொய்யாமொழியின் கூற்றுப்படி வணிகர் அறநெறி போற்றி மேம்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துள்ளனர்.

- சங்ககாலத்தில் பல பொருட்களை ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்துள்ளனர். உள்நாட்டு வணிகம் மட்டுமல்லாமல் அயல்நாட்டு வணிகத்திலும் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர்.
- உணவுப் பொருட்களில் மிகவும் இன்றியமையாததாகிய உப்பை அதிகமாக வணிகம் செய்துள்ளனர். அயல்நாட்டு வணிகத்தில் பிற பொருள்களை விட அதிக அளவில் குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.
- வணிகம் சிறப்பாக நடைபெற நல்ல பாதைகளையும் பாதுகாப்பாக நடைபெற காவல் வீரர்களையும் அமைத்திருந்தனர்.
- வணிகர்கள் பல பிரிவுகளாக இருந்துள்ளனர். பெரிய மனைகளில் செல்வ செழிப்போடு வளமான வாழ்வு வாழ்ந்துள்ளனர்.
- வணிகர்கள் தற்காப்பிற்காக படைக்கலங்களை ஏந்திச் செல்லும் உரிமையும், தலையில் பூ, கழுத்தில் மாலை அணியும் உரிமையும், நடுநிலை பிறழாத உள்ளத்திண்மையும், குறையாது கொடுத்து அளவாக பெறும் நேர்மை குணம் உடையவராகவும் வணிகர்கள் இருந்துள்ளனர் என்ற செய்திகள் சங்க இலக்கியச் சான்றுகளைக் கொண்டு இக்கட்டுரையில் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

அடிகுறிப்புகள்

1. பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினியருரையும், மதுரைக்காஞ்சி (121 - 123), பக். 295, டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம், ஏழாம் பதிப்பு, 1974.
2. மதுரைத் தமிழ் பேரகராதி(பாகம் 2), இரண்டாம் பதிப்பு, பக். 551, 1956.
3. பத்துப்பாட்டு மூலமும் நச்சினார்க்கினியருரையும், பட்டினப்பாலை (206- 211), பக்.524-525, 1889.
4. மேலது., பெரும்பாணாற்றுப்படை (77 - 80), பக்.184.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

5. புலியூர் கேசிகன் (ப.ஆ), திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, பக்.62 (அதிகாரம் 11-120).

துணை நின்ற நூல்கள்

1. இராசமாணிக்கனார்.மா, பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி, ஒளவை அச்சுக்கூடம், 1970.
2. மதுரைத் தமிழ் பேரகராதி, பாகம் 2, இரண்டாம் பதிப்பு, 1956 .
3. பிள்ளை. கே. கே., தமிழக வரலாறும் மக்கள் பண்பாடும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், 2020.

